

Vernetzte Forschungsdaten - wer kennt wen im Mittelalter?

Pultar, Yannick

yannick.pultar@adwmainz.de
Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz,
Deutschland
ORCID: 0009-0002-0819-958X

Abel, Christina

Christina.Abel@adwmainz.de
Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz,
Deutschland; Universität des Saarlandes, Deutschland
ORCID: 0009-0001-5858-7698

Weber, Matthias

Matthias.Weber@rub.de
Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz,
Deutschland; Ruhr-Universität-Bochum
ORCID: 0000-0003-2198-8989

Kasper, Dominik

Dominik.Kasper@adwmainz.de
Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz,
Deutschland
ORCID: 0000-0002-6587-381X

Kuczera, Andreas

andreas.kuczera@mni.thm.de
Technische Hochschule Mittelhessen, Deutschland
ORCID: 0000-0003-1020-507X

Abstract

Der Workshop bietet eine Einführung in die Arbeit mit Orts- und Personendaten sowie Graphdatenbanken am Beispiel eines mediävistischen Datenkorpus'. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer lernen, wie sie Forschungsdaten nachnutzen, in eine Graphdatenbank integrieren und dort die Beziehungen von Entitäten analysieren können sowie wie sie die Aggregation von Normdaten und weiterer Forschungsdaten für die Verfolgung wissenschaftlicher Fragestellungen nutzen können. Durch hands-on-sessions und die Vorstellung von konkreten Anwendungsbeispielen wird das Thema niedrigschwellig, anschaulich und praxisnah vermittelt. Der Workshop richtet sich an Forschende mit Interesse an digitaler Geschichtswissenschaft. Vorkenntnisse

im Bereich Graphentechnologie bzw. -datenbanken sind nicht notwendig.

Einführung

Im Rahmen der Digitalisierungsbemühungen der letzten drei Jahrzehnte sind eine Reihe relevanter Quellen für die Geschichtswissenschaften als Forschungsdaten nach den FAIR-Prinzipien frei und nachnutzbar zur Verfügung gestellt worden, auch wenn sie bisher selten Teil des Semantic Web sind. Angesichts verschieden tief und nach unterschiedlichen Standards strukturierter Datenbestände aus vielfältigen Forschungstraditionen stehen Historiker*innen in der Praxis aber oft vor besonderen Herausforderungen, wenn es um die konkrete Nachnutzung der heterogenen Daten geht, mit denen ein sinnvoller Umgang gefunden werden muss, um Auswertungsperspektiven zu eröffnen. Eine davon ist der Umgang mit Orts- und Personendaten. Die Entitäten können durch Normdaten eindeutig identifiziert und formal beschrieben werden, sodass Informationen über diese aggregiert und sie über verschiedene Ressourcen hinweg eindeutig adressierbar sind. Für die Entitäten, die in der Mediävistik erforscht werden, stehen etwa bisher verhältnismäßig wenig Normdaten zur Verfügung. GND und Wikidata als zwei zentrale Normdatenbestände, verzeichnen etwa nur 37.000 beziehungsweise 13.000 Personendatensätze mit Belegen für der Zeit zwischen 500-1500 mit einem Schwerpunkt auf das 15. Jahrhundert.

Graphdatenbanken können durch ihre Modellierung als Entitäten- bzw. Relationennetzwerk gut geeignet sein, einen Zugang zu solchen Personen- und Ortsdaten schaffen und diese zu analysieren: Sie bieten etwa die Möglichkeit komplexer Abfragen bei hoher Performanz und der Visualisierung des Entitätennetzwerks oder von Teilnetzwerken als Graph.

Ziel des Workshops

Der vorgeschlagene Workshop bietet eine Einführung im Umgang mit der Nachnutzung von Forschungsdaten, die historische Quellen mit personen- und ortsbezogenen Entitäten verbinden, mittels der Nutzung von Graphdatenbanken. Inhaltlich dient ein Datensatz der Regesta Imperii, als einer für den Bereich der Mediävistik zentralen Bereitsteller digitaler Forschungsressourcen, als Beispiel. Als Graphdatenbanksystem wird Neo4J vorgestellt. Der Workshop richtet sich an Forschende mit Interesse an digitaler Geschichtswissenschaft. Ohne Vorkenntnisse im Bereich der Graphentechnologien. Durch *hands-on-sessions* und die Vorstellung von konkreten Anwendungsbeispielen wird im Laufe des Workshops ein vollständiger Workflow zur Bearbeitung einer Forschungsfrage mit frei verfügbaren Daten praxisnah durchgespielt und das Thema so anschaulich und niedrigschwellig vermittelt:

- Einführung in einen Beispieldatensatz

mit den Normdaten aus der Wikidata-Datenbank angereichert, für deren SPARQL-Endpoint ein niedrigschwelliger Query Service zur Verfügung steht. Dabei soll auch der Umgang mit Forschungsfragen reflektiert werden: Es wird diskutiert, welche Forschungsfragen an den Datenbestand unter Berücksichtigung der Datenmodellierung und des Informationsgehalts gestellt werden können und Schritte zu deren Operationalisierung und Formalisierung an die Forschungsdaten erarbeitet. Dabei stehen Fragen zu den Beziehungen der im Korpus erschlossenen Personenentitäten im Mittelpunkt.

Der letzte Teil des Workshops ist für die Frage der Übertragbarkeit des Erlernten, die Anwendung von Graphentechnologien und den Umgang mit Orts- und Personendaten, auf eigene Projekte der Teilnehmenden reserviert. Die Teilnehmenden können hierfür eigenes Datenmaterial und Projektideen mitbringen.

Benötigte Ausstattung

Beamer, ausreichend Steckdosen und WLAN

Teilnehmende: Laptops, Installation von Neo4j Desktop
Bereitstellung durch Workshop-Veranstaltende: kollaborativ nutzbare Markdown-Umgebung für gemeinsame Notizen, Beispieldatensätze in verschiedenen Formaten

Neo4j-Sandbox-Umgebung für die Datenbanken der Teilnehmenden werden im Vorhinein gemeinsam mit einer Installationsdokumentation bereitgestellt, um einen reibungslosen Einstieg auf einer gemeinsamen Basis zu gewährleisten

Teilnehmerzahl

5-20

Beitragende

Yannick Pultar (<https://orcid.org/0009-0002-0819-958X>) ist Arbeitsstellenleiter der RI Online an der Akademie der Wissenschaften und der Literatur | Mainz. Seine Forschungsschwerpunkte liegen auf der digitalen Erschließung und Modellierung historischer Quellen sowie auf der Analyse der Entitätennetzwerken in der Schriftlichkeit der römisch-deutschen Herrscher des 14. Jahrhunderts.

Christina Abel (<https://orcid.org/0009-0001-5858-769>) ist Arbeitsstellenleiterin des RI-Teilprojekts zu Kaiser Heinrich VII., das an der Universität des Saarlandes (Saarbrücken) und an der Akademie der Wissenschaften und der Literatur | Mainz angesiedelt ist. Im Rahmen des Projekts arbeitet sie an einer prosopographischen Aufarbeitung der verschiedenen Personengruppen und -netzwerke an Heinrichs Hof und erforscht deren Einfluss auf politische und administrative Entscheidungen.

Matthias Weber (<https://orcid.org/0000-0003-2198-8989>) ist Juniorprofessor für die Geschichte des Hochmittelalters und digitale Prosopographie an der Ruhr-Universität Bochum und der Akademie der Wissenschaften und der Literatur | Mainz. Seine Forschungsschwerpunkte liegen in der Zeit des salischen Jahrhunderts (1024-1125), der Mentalitätsgeschichte zum Tod sowie in der Historiographiegeschichte.

Dominik Kasper (<https://orcid.org/0000-0002-6587-381X>) ist DevOps Engineer (Entwickler und Systemadministrator) an der Akademie der Wissenschaften und der Literatur | Mainz, u. a. im Projekt Regesta Imperii. Seine Interessenschwerpunkte liegen in den Bereichen Research Software Engineering, der Theorie und Praxis digitaler Methoden in den Geistes- und Kulturwissenschaften, insbesondere von digitalen Editionen und Sammlungen.

Andreas Kuczera (<https://orcid.org/0000-0003-1020-507X>) ist Professor für anwendungsbezogene digitale Methodik in den Geistes- und Sozialwissenschaften an der Technischen Hochschule Mittelhessen in Gießen. Seine Forschungsschwerpunkte liegen in der Erforschung anwendungsbezogener Methoden in den digitalen Geistes- und Sozialwissenschaften.

Bibliographie

Bornhofen, Stefan und Marten Düring . 2020. "Exploring dynamic multilayer graphs for digital humanities." In *Applied Network Science* 5. <https://doi.org/10.1007/s41109-020-00295-x> (zugegriffen: 18.07.2023).

Hitzler, Pascal, Markus Krötzsch, Sebastian Rudolph und York Sure . 2008. *Semantic Web. Grundlagen.* Berlin/Heidelberg: Springer.

Kuczera, Andreas . 2019. "Die ‚Regesta Imperii‘ im digitalen Zeitalter. Das Regest als Netzwerk von Entitäten." In *Das Mittelalter* 24: 157–172.

Kuczera, Andreas . 2018. Regestenmodellierung im Graphen. In *Graphentechnologien in den digitalen Geisteswissenschaften* . https://kuczera.github.io/Graphentechnologien/20_Regestenmodellierung-im-Graphen.html (zugegriffen : 18.07.2023).

Opitz, Juri . 2020. "Automatic Creation of a Large-Scale Tempo-Spatial and Semantic Medieval European Information System." In *Proceedings of the Workshop on Computational Humanities Research (CHR)* : 397–419. <http://ceur-ws.org/Vol-2723/long12.pdf> (zugegriffen : 18.07.2023).

Schulz, Julian . 2017. "Review of 'Regesta Imperii Online'." In *RIDE* 6. <http://doi.org/10.18716/ride.a.6.5> (zugegriffen: 18.07.2023).

Stadler, Peter. 2012. "Normdateien in der Edition." In *Editio* 26/1: 174–183. <https://doi.org/10.1515/editio-2012-0013> (zugegriffen: 18.07.2023).